

3. O'zbek xalq ijodi. O'zbek xalq ertaklari. Gulpari. –T.: Cho'lpon, 1969.
4. O'zbek xalq ertaklari. Ikki jildlik. 2-tom. –T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1964. – 516 b.
5. Imomov K. O'zbek xalq ertaklari \ O'zbek folklorining epik janrlari. –T.: Fan, 1981. –B.62-69.
6. Imomov K. O'zbek xalq prozasi. –T.: Fan, 1991. –B. 67
7. Hayitov H. A. Sharq mumtoz adabiyotida ohang talqini //Мировая наука. – 2019. – №. 8. – С. 3-5.
- Hayitov H. A. Literary influence and artistic image //Экономика и социум. – 2019. – №. 8. – С. 11-14.
8. Ahmadovich H. H., Amrulloevna S. D. XX ASR QISSACHILIGI TARAQQIYOTIDA FOLKLORNING LATIFA JANRI TA'SIRI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 302-304.
9. Ahmadovich H. H. Expression of Folklorisms in the Works of Ghafur Ghulam //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – T. 14. – С. 101-105.
10. Ahmadovich H. H. et al. BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'ZBEK QISSALARITAHLLILINING INNOVATSION USULLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 350-352.
11. Ahmadovich H. H. et al. O'RXUN-YENISEY BITIKLARIDA TALIM-TARBIYATO'G'RISIDAGI FIKRLARNING YORITILISHI VA ULARNING TARBIYAVIY AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 349-350.
12. Ahmadovich H. H. et al. IJODIY TOPSHIRIQLAR O'QUV MOTIVLARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI VOSITASI SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 293-294.
13. Ahmadovich H. H. et al. BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA O 'ZLASHTIRISH JARAYONINING PSIXO-DIDAKTIK ASOSLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 332-334.
14. Ahmadovich H. H. et al. O 'QUVCHILARNING BILUV FAOLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN DARS DAN TASHQARI ISHLAR VA ULARNI TASHKIL ETISH METODIKASI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 343-345.
15. Ahtamovich H. H., Shixnazarovna J. A. O 'QUVCHILAR O 'ZLASHTIRISH DARAJALARINI TASHHISLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 306-309.
16. Ahmadovich H. H., Aminovna A. S. BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH DARSLARIDA DIDAKTIK O 'YIN VA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 100-102.

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI TEXNOLOGIYA DARSLARIDA QOG'OZ VA KARTON BILAN ISHLASH MAZMUNI BILAN TANISHTIRISH METODIKASI

Dilnoz Jo'rayeva

*Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti BuxDPI dotsenti,
p.f.f.d Saidova M.J. taqrizi asosida*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada boshlang'ich sinf texnologiya darslarida qog'oz va karton bilan ishlash mazmuni bilan tanishtirish metodikasi, usullari asosida yoritib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** texnologiya darslari, qog'oz va karton, kompetensiya, milliy dastur, qirg'ish, buklash, o'lchash.*

Birinchi sinfda o'quvchilar eng avvalo faqat dars mashg'ulotlaridagina emas, balki

boshqa darslarda ham to'qnash keladigan materiallar bilan tanishadilar. Bu barcha o'quv anjomlari daftarlar, kitoblar, o'quv qo'llanmalari, nashr qilinadigan qog'oz turlari, yozadigan, muqova qilinadigan, bosma, rasm solinadigan, kitob va gazeta qog'ozlaridir. Ta'lim jarayonida o'quvchilar turli qog'ozlarning asosiy xususiyatlari rangi, qalinligi, zichligi, siyohni ishlash xususiyati, satxining xarakteri, silliq, g'adir-budirligi bilan tanishadilar. O'quvchilar amaliy mashg'ulotlarda qog'oz varag'ini buklaydilar va to'g'rlaydilar, ularni qismlarga bo'lib yirtadilar, qirqadilar va bo'yaydilar. Shu bilan birga qog'ozni buklash yo'li bilan turli xil narsalarni shaklini yasaydilar. "Qog'oz va karton bilan ishlash" o'quvchilarning garmonik rivojlantirishida katta ahamiyatga ega bo'lib, ayniqsa, rangli qog'oz bilan ishlash ularning ijodiy

qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi, fantaziyasini boyitadi, kuzatuvchanligi, diqqat va tasavvurini faol lashtiradi, irodasini tarbiyalaydi, qo'l texnologiyasiga, chamalash va rangni sezishni o'stiradi.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida texnologiya o'quv fanini o'qitishning asosiy maqsadi - o'quvchilarda texnik-texnologik hamda texnologik jarayon davomida bajariladigan operatsiyalar yuzasidan olgan bilim, ko'nikma va malakalarini mustaqil amaliy faoliyatida qo'llash, kasbhunarga yo'naltirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish layoqatlarini shakllantirishdan iborat.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari qog'oz va kartonga ishlov berishda quyidagi usullarni o'rganadilar:

- Qog'ozni turi, navi, rangi, o'lchamiga qarab tanlash usullari;
- Qog'ozdan turli o'lchamdagi maketlar yasaganda, qog'ozga ishlov berishning eng oddiy usullari va metodlari sifatida qog'ozni markazidan buklab va to'rt burchak qilib buklash (uzunasiga va ko'ndalangiga) usullari;
- Ingichka qog'oz parchalarini to'g'rilash, bukilgan joylarini ikki tomonidan qaratib buklash usullari;
- O'lchami 45-90 gradus burchak hosil qilib buklash usullari;
- Qog'ozni buklab, belgilangan chiziq bo'yicha qaychi bilan qirqish, asbobni ushlash texnologiyasi, texnika xavfsizlik choralarini qo'llash usullari;
- Qog'ozni andoza bo'yicha belgilab olish. Qalam bilan chiziq bo'yicha oddiy metod orqali belgilash usullari;
- Qaychi bilan kvadratlar, turli burchaklar, uchburchaklar, doiralar qirqish usullari;
- Qaychi bilan murakkabroq shakllar: barglar, qo'ziqorinlar, mevalar, sabzavotlarni qirqish usullari;
- Qog'ozdan qirqilgan applikasiya kompozitsiyalari detallariga yelim surtish usullari;
- Applikasiya detallarini bosqichma-bosqish yelimlab yopishtirish. Tayyor kompozitsiyalarni quritish usullari;
- Qog'ozning yelim surtiladigan detallarini oldindan ko'chirib buyum qismlarini bir-biriga texnologiya asosida yelimlash.
- Turli xildagi o'yinchoqlarni kvadrat asos va to'g'ri burchak asosidan bukib yasash usullari;
- Daftar, kitoblarni muqovalash texnologiyasi va usullari;
- Qog'ozni eish, buklash va turli xildagi shakllar yasash usullari.

Shuningdek o'quvchilar ishlov berilayotgan materiallarning xususiyatlarini hisobga olgan holda, ish usullaridan ongli foydalanishlari, amaliy mashg'ulot jarayonida fan asoslarini o'rganish vaqtida egallagan bilimlarini amalda qo'llashlari lozim.

Qog'ozni buklash usullari.

- qog'ozni teng ikkiga buklanadi;
- stol ustiga qo'yiladi;
- o'ng hamda chap qo'l bilan qog'ozni o'ziga yaqin

turgan tomonining ikki uchidan ushlab turiladi;

➤ uni pastki uchlari bilan tenglashtiriladi.

➤ so'ng qog'ozning uchlarining qirrasini bir-biriga to'g'ri tushishi kerak.

➤ oxirgi bosqichda qog'oz qo'l bilan tekislanib, uning bukilgan chizig'i ustidan tirnoq bosib yurgiziladi.

Qog'ozni bukilgan joyidan yirtish.

1- Usul: Qog'ozni yirtishdan oldin, avval ehtiyotlik bilan ochiladi, uning bir tomoni o'ng qo'l bilan bosilib, chap qo'l bilan bukilgan chiziqdan sekin yirtiladi.

1-bosqich.

2 – bosqich.

2- Usul: Bukilgan chiziq ustiga chizgichni qo'yib ham qog'ozni yirtish mumkin.

1- bosqich.

2 – bosqich.

3 - bosqich

Qog'ozni bukilgan joyini pichoqda qirqish.

- Qog'ozni buklab, tirnoq bilan bosib iz tushiriladi;
- Shundan so'ng uning buklangan chizig'ini o'ng tomonga qilib stol ustiga qo'yiladi;

Oxirgi bosqichda esa uning orasiga pichoqni tiqib yurgiziladi.

Qog'ozni qaychi bilan qirqish.

- Qaychi o'ng qo'lida ushlanadi;
- Ish vaqtida qaychini to'g'ri ushlab turish lozim;
- Qirqilayotgan qog'ozni undagi kesish chizig'i aniq ko'rinishi uchun aylantirib turiladi.

Qog'ozni yopishtirish.

- Birinchi navbatda stolning ustiga gazeta yoziladi;
- So'ng uning ustiga kerakli o'lchamda qirqib olingan rangli yoki istalgan qog'oz qo'yiladi;
- Yelim yordamida o'rtasidan chetiga avval chap, so'ngra o'ng tomonga qarab yelim surtiladi;
- Yelim tez, yupqa, e'tibor bilan suriladi;

Yelim surilgan qog'ozni yopishtiriladigan predmetning ustiga qo'yib, uning ustidan g'ijimlanishlar bo'lmasligi uchun asta sekin bosib tekislanadi.

Qog'oz va kartonni o'lchash usullari.

- Texnologiya darslarida qog'ozni o'lchash usullari o'quvchilarda unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi.
- Ular matematika darslarida doimiy qo'llanadigan asboblari yordamida bajariladi.
- Amaliy ish jarayonida o'quvchilarga: oddiy chizg'ich, turli shakldagi chizg'ich turlari va sirkuldir.

Qog'oz va karton bilan ishlash darslarining asosiy xususiyati, afzalliklari shundaki, amaliy mashg'ulot jarayonida buyumlarning, narsalarning umumiy ko'rinishidagi yig'ma, chizma va buyumning namunasidan, andozasidan yoki faqat texnikaviy rasm va chizmalardan keng foydalaniladi. O'qituvchi texnologiya darslarida o'quvchilarning yig'ma chizmani o'qishga, chizma va namunadan barcha detallarni, ularning o'lchamini aniqlab olish va har qaysi detalni, andozani mustaqil belgilab anglab olishga o'rgatadi. O'qituvchi o'quvchilarga

namunalar, maketlar va texnologiya darsidagi chizmani ko'rsatib, o'quvchilar bilan maketni, buyumni yasash uchun nechta detal tayyorlash kerakligini, ularning o'lchami shakli qanday bo'lishini bosqichma-bosqich aniqlab borishadi.

O'quvchilar chizmaga qarab to'g'ri to'rtburchak, uchburchak shaklida ekanligini aytadilar. So'ng qog'oz va karton bilan ishlash mashg'ulotlarida o'quvchilar oldindan quyidagicha tayyorgarlik ko'rib kelishadi:

➤ stolning ustiga qog'oz yozib, ish uchun kerakli bo'lgan ish anjomlari va materiallarni olib tayyorlaydilar.

➤ har bir mashg'ulot oxirida o'quvchilar keyingi mashg'ulotda kerakli bo'ladigan ish anjomlarini yozib oladilar.

Xulosa. O'quvchilar ishlayotgan materiallarga nisbatan tejamkorlik, estetik did, texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilgan holda munosabatda bo'lishlari, o'z ishini rejalashtira bilishlari, vaqtdan unumli foyda lanishlari, shu bilan birga ish joylarini toza va ozoda tutishlari, sinf xonasini tozalab qo'yishlari lozim bo'ladi. Shuningdek barcha fanlarda qo'llanilganidek, texnologiya darslarida ham ta'limning ko'rsatmali vositalaridan foydalaniladi. Jumladan, texnologiya darslarida turli xil namuna, rasm, chizma, sxematik namuna, andoza, turli predmetlar shuningdek, texnik vositalardan juda ham keng foydalaniladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, "Qog'oz va karton bilan ishlash" mashg'ulotlarida o'quvchilar qog'ozni egish, buklash yo'li bilan turli xil narsalarning shaklini yasashni ham o'rganib boradilar. Ana shunday mashg'ulotlar davomida o'qituvchi quyidagi ko'rsatmali qurollardan oqilona foydalanishi mumkin. Shu bilan o'quvchilar bu ko'rgazmalarni yasashning ketma-ketligiga rioya qilgan holda, mashg'ulot davomida uning yasash texnikasini o'rganib borishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Milliy o'quv dasturi "Texnologiya"
2. Kurbanov A. Boshlang'ich sinflarda texnologiya va uni o'qitish metodikasi fanidan amaliy mashg'ulotlar. Uslubiy qo'llanma. –Samarqand. 2020. –110 sahifa.
3. Z.D.Rasulova, Sh.H.Quliyeva, A.R.Jo'rayev "Texnologiya fanini o'qitish metodikasi" Buxoro-2020
4. R.A.Mavlonova, M.T.Satbayevalarning "Mehnat o'qitish metodikasi" – Toshkent -2013

BOSHLANG'ICH SINFLARDA XALQ OG'ZAKI IJODIYOTINING O'RNINI VA MILLIY AHAMIYATI

Qahhorova Abera Sharopovna

BDPI 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ faoliyatini rivojlantirishda tasavvurni rivojlantirish usullarining ahamiyati bayon qilingan.

Kalit so'zlar: urf-odat, folklor, ertak, SWOT texnologiyasi

Abstract. The article describes the importance of imagination development methods in the development of creative activity of elementary school students.

Keywords: tradition, folklore, fairy tale, SWOT technology

Аннотация. В статье раскрывается значение методов развития воображения в развитии творческой активности учащихся начальных классов.

Kirish: O'zbekistonimizning har bir hududida o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Har bir hududning folklor qo'shiqlari, urf-odatlari, milliy kiyimlari, milliy raqs va hunarmandchiligi, tarixi va yashash tarzi o'ziga xos. Uning tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi, hatto insoniyat yaralishining ilk bosqichlaridanoq desak ham mobolag'a bo'lmaydi. U og'izdan-og'izga, avloddan-avlodga, davrdan-davrga o'tib, xalqning iste'dodli vakillari ijrosida sayqal topadi. Folklor asarlari dastlab qanday yaratilgan bo'lsa, o'shanday holicha saqlanib qolmay, ijodiy qayta ishlanib, turli o'zgarishlarga uchrab, yangi yangi ma'lumotlar bilan boyib, tarixiy sharoitga moslashib, shu bilan birga yozma adabiyotga ijobiy ta'sir etadi. Garchi biz ilk folklor